

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Шевченко Наталья Владимировна¹, Кравченя Эдуард Михайлович²

¹Старший преподаватель Белорусского национального технического университета,

²доцент Белорусского национального технического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15557577>

Аннотация. Современные электронные технологии предоставляют уникальные возможности для разработки учебно-методических материалов по иностранному языку. В настоящее время большое внимание уделяется разработке электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) и электронных учебников по различным дисциплинам. Электронный комплекс представляет собой цельный компьютерный программный продукт, включающий в себя полный набор учебных материалов для изучения дисциплины «Иностранный язык» в соответствии с учебным планом для каждой конкретной специальности. В данной статье анализируется опыт разработки ЭУМК для студентов экономических специальностей с учетом специфики обучения иностранному языку для профессиональных целей.

Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, иностранный язык, разработка, экономические специальности.

Annotation. Modern electronic technologies provide unique opportunities for the development of teaching materials in a foreign language. Currently, much attention is being paid to the development of electronic educational and methodological complexes (EEMC) and electronic textbooks in various disciplines. The EEMC is a complete computer software product that includes a complete set of educational materials for studying the academic discipline "Foreign Language" in accordance with the curriculum for each specific specialty. This article analyzes the experience of developing the EEMC for students of economics majors, taking into account the specifics of teaching a foreign language for professional purposes.

Key words: electronic educational and methodical complex, foreign language, development, economic specialties.

Annotatsiya. Zamonaviy elektron texnologiyalar chet tilida o'quv materiallarini ishlab chiqish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Hozirgi kunda turli fanlar bo'yicha elektron o'quv-uslubiy majmualar (EEMC) va elektron darsliklarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. EEMC-bu har bir aniq mutaxassislik bo'yicha o'quv dasturiga muvofiq "chet Tili" o'quv fanini o'rganish uchun o'quv materiallarining to'liq to'plamini o'z ichiga olgan to'liq kompyuter dasturiy mahsuloti. Ushbu maqolada chet tilini kasbiy maqsadlarda o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda iqtisodiyot yo'nalishlari talabalari uchun IMCNI ishlab chiqish tajribasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: elektron o'quv-uslubiy majmua, chet tili, rivojlanish, iqtisodiy mutaxassisliklar.

Изучение английского языка студентами экономических специальностей требует

особого подхода, который учитывает их профессиональные потребности. Эти студенты приходят в университет с задачами, отличными от задач обучающихся других направлений, поэтому для них необходимо специализированное учебное пособие. Одним из таких инструментов является электронный учебно-методический комплекс, который объединяет теоретические материалы, практические задания, вопросы для самостоятельной работы и инструменты для проверки знаний.

Дидактический потенциал информационно-коммуникационных технологий и мультимедийных средств обучения, к которым относится и ЭУМК, огромен. Современное образование невозможно представить без интеграции данных технологий в традиционный процесс обучения, в том числе при преподавании иностранных языков. В результате анализа исследований А. П. Авраменко [1], А. А. Драгуновой [2], Н. А. Морозковой [3], С. В. Титовой [4] и других исследователей можно сделать вывод, что современные информационно-коммуникационные технологии и электронное обучение имеют значительное преимущество в формировании общекультурных и профессиональных компетенций будущих специалистов.

Одним из преимуществ ЭУМК является возможность интенсификации и индивидуализации процесса обучения иностранному языку. Использование различных форматов учебных материалов в ЭУМК (видео, аудио, текст) позволяет учитывать разные технологии обучения и предпочтения студентов и индивидуализировать процесс обучения.

Также электронные учебно-методические комплексы увеличивают интерактивность обучения. Студенты имеют возможность выполнять тестовые задания, включенные в ЭУМК, получая обратную связь, что позволяет применять его при самостоятельной работе и дистанционном обучении. Включение аутентичных аудио- и видео материалов в ЭУМК по иностранному языку способствуют погружению студентов в атмосферу иноязычного общения.

На основе данных принципов на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства Белорусского национального технического университета нами был разработан ЭУМК «Иностранный язык» для студентов инженерно-экономических специальностей [5]. Его дальнейшее внедрение способствует улучшению методик преподавания английского языка, делая процесс обучения более структурированным и эффективным.

Электронный учебно-методический комплекс, разработанный в соответствии с Положением об УМК № 427, утверждённым министром образования Республики Беларусь 08.11.2022 года [6] ЭУМК для студентов направления «Инженерная экономика», включает четыре раздела.

1. Теоретический раздел основан на материалах учебного комплекса «Business Result Second Edition» (уровень Pre-intermediate) и интернет-ресурсов. В данный раздел вошли грамматический справочник, видеоматериалы с объяснением грамматики от носителей языка, лексический глоссарий и презентации и теоретические тексты по темам учебной дисциплины «Иностранный язык».

2. Практический раздел направлен на развитие коммуникативных компетенций. Он содержит учебно-методические материалы для практических занятий, упражнения для закрепления грамматических и лексических навыков, задания к текстам для чтения и обсуждения, а также аудио- и видеоматериалы.

Практический раздел учебного комплекса также содержит упражнения на

отработку грамматических структур, характерных для делового общения например, время Present Simple для описания фактов, Present Continuous и Future Simple для планов, время Past Simple, для описания действий и фактов в прошлом.

Наглядно структура практического раздела ЭУМК по учетной дисциплине «Иностранный язык» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура практического раздела ЭУМК по учетной дисциплине «Иностранный язык»

3. Раздел контроля знаний включает задания для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, лексико-грамматические тесты, вопросы для подготовки к экзамену и зачету. Студенты имеют возможность самостоятельно проверить правильность ответов лексико-грамматических тестов с помощью программы Krab 2, содержащейся в ЭУМК.

Наглядно структура раздела контроля знаний ЭУМК по учетной дисциплине «Иностранный язык» представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура раздела контроля знаний ЭУМК по учетной дисциплине «Иностранный язык»

4. Вспомогательный раздел ЭУМК содержит учебную программу по учебной дисциплине «Иностранный язык» для специальности «Инженерная экономика». Разработанный нами ЭУМК рассчитан на базовый уровень владения иностранным языком А 2 и тематика практического раздела ориентирована на данный языковой уровень. Также во вспомогательном разделе приводятся методические рекомендации использования комплекса для преподавателей иностранного языка других учебных заведений [6, с. 400].

Для достижения высокой результативности ЭУМК по иностранному языку должен не просто обеспечивать освоение базовых навыков владения языком, но и быть мощным инструментом, который подготавливает студентов к реальной профессиональной деятельности. Особенности изучения английского языка студентами экономических

специальностей требуют подхода, ориентированного на многозадачность, мотивацию и интеграцию практических знаний. Данный подход включает следующие положения:

При разработке ЭУМК нами учитывалась специфика подготовки студентов экономического профиля и проводился отбор лексического, грамматического и коммуникативного материала, соответствующего профессиональной направленности и содержанию учебной программы для специальности 6-05-0718-01 «Инженерная экономика» по учебной дисциплине «Иностранный язык».

Разработка учебных материалов должна базироваться на ключевых потребностях студентов, таких как знание финансовой и экономической терминологии, понимание аналитических текстов и способность участвовать в деловой переписке. Основное внимание уделяется:

- составлению учебных модулей, которые отражают реальные профессиональные сценарии (например, написание отчетов, электронных писем, обсуждение рыночных трендов или участие в международных переговорах);

- включению в ЭУМК тестов, содержащих анализ актуальных мировых экономических событий, чтобы студенты могли в будущем применять иностранный язык в контексте глобальных процессов.

Акцент при проектировании ЭУМК нами делался на прикладной характер обучения иностранному языку студентов экономического профиля.

Эффективное овладение языком невозможно без четкой практической направленности. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Иностранный язык» для экономического профиля должен содержать задания, которые:

- развивают навыки работы с международными экономическими текстами, такими как бизнес-отчеты, маркетинговые исследования и экономические прогнозы;

- предлагают студентам моделировать реальную профессиональную деятельность, например, подготовку презентаций продуктов или инвестиционных презентаций, составление бизнес-планов или анализ финансовых показателей.

Таким образом, разработанный электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Иностранный язык» должен включать в себя структурированную информацию с интерактивными учебными заданиями, аутентичными текстами, аудио и видео материалами, содержащуюся в четырех разделах (практическом, теоретическом, разделе контроля знаний и вспомогательном). Он предназначен для эффективного изучения иностранного языка, как на практических занятиях, так и при самостоятельной работе. С помощью ЭУМК преподаватели могут предоставлять студентам доступ к вспомогательным и методическим материалам, образцам оригинальных документов на иностранном языке, адаптированных к профессиональной сфере.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авраменко, А. П. Мобильное обучение иностранным языкам / А. П. Авраменко, С. В. Титова. – М. : Издательство Икар, 2014. – 224 с.
2. Драгунова, А. А. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов факультета иностранных языков через использование учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Веб 2.0 / А. А. Драгунова : дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – Ярославль, 2014. – 331 с.
3. Морозкова, Н. А. Подготовка студентов профессиональных образовательных организаций к самостоятельной проектной деятельности с применением е-

- learning технологий / Н. А. Морозкова // Проблемы современной науки и образования. – 2014. – №4 (22). – С. 89–94.
4. Титова, С. В. Технологии Веб 2.0 в преподавании иностранных языков / С. В. Титова, А. В. Филатова. – М. : ООО Фирма «П-Центр», 2010. – 100 с.
 5. Иностранный язык [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс для специальности 6-05-0718-01 «Инженерная экономика» / Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Межкультурная профессиональная коммуникация» ; сост.: Н. В. Шевченко, Э. М. Кравченя, А. И. Сорокина. – Минск : БНТУ, 2024. URL: <https://rep.bntu.by/handle/data/149979> (дата обращения: 02.05.2025).
 6. Положение об учебно-методическом комплексе на уровнях дошкольного, общего среднего образования, в специальном образовании. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 08.11.2022 № 42. – URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22239048> (дата обращения: 15.03.2024).
 7. Шевченко, Н. В. Возможности использования электронного учебно-методического комплекса «Иностранный язык» для студентов экономических специальностей / Шевченко Н. В., Кравченя Э. М. // Наука – практике : материалы V международной науч.-практ. конф., Барановичи, 17 мая 2024 г. / БарГУ. – Барановичи, 2024. – С. 399-400.